

Раздел II АГРОХИМИЯ И ПОЧВОВЕДЕНИЕ

УДК 633.11

DOI 10.5281/zenodo.20382009

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ P. TRITICINA НА РАСТЕНИЯХ ПШЕНИЦЫ ДО И ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ СИСТЕМНЫМИ ФУНГИЦИДАМИ FEATURES OF P. TRITICINA DEVELOPMENT ON WHEAT BEFORE AND AFTER TREATMENT WITH SYSTEMIC FUNGICIDES

*В.А. Абубикеров, О.В. Васенькина, О.В. Иноземцева,
С.Ю. Белякова, М.И. Киселева
V.A. Abubikerov, O.V. Vasenkina, O.V. Inozemtseva,
S.Yu. Belyakova, M.I. Kiseleva*

*ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт фито-
патологии, Большие Вяземы, Россия
All-Russian Research Institute of Phytopathology,
Bolshie Vyazemy, Russia
E-mail: ksysha.i@mail.ru, shlem2015@mail.ru*

Аннотация. Бурая ржавчина пшеницы (возбудитель *Puccinia triticina* Erikss.) – одно из самых разрушительных заболеваний, способных существенно снизить урожайность и качество зерна. Основной задачей наших исследований являлось установление эффекта защиты фунгицидами зараженной *P. triticina* пшеницы. Обработка фунгицидами значительно уменьшала негативный эффект патогенной активности гриба.

Abstract. Leaf rust of wheat (caused by *Puccinia triticina* Erikss.) is one of the most destructive diseases that can significantly reduce crop yields and grain quality. The main objective of our research was to determine the effect of fungicide treatment on wheat infected with *P. triticina*. Fungicide treatment significantly reduced the negative impact of the fungus's pathogenic activity.

Ключевые слова: Бурая ржавчина, системные фунгициды, пшеница.

Key words: leaf rust, wheat, fungicides.

ВВЕДЕНИЕ

Бурая ржавчина пшеницы (возбудитель *Puccinia triticina* Erikss.) представляет собой одно из самых разрушительных заболеваний, способных существенно снизить урожайность и качество зерна, поэтому стратегия защиты растений кроме агротехнических методов включает

и химические, такие как: применение контактных, системных и трансламинарных фунгицидов.

P. triticina при заражении пшеницы образует пустулы. Внутри пустул развиваются уредоспоры, которые разносятся ветром на большие расстояния и заражают новые растения пшеницы. В зависимости от температуры воздуха с момента заражения до проявления болезни проходит от 5-7 до 10-15 суток. Вредоносность ржавчинных болезней заключается в том, что в результате образования некротических пятен и пустул на листьях резко снижается их ассимиляционная поверхность, из-за разрыва их эпидермиса усиливается интенсивность испарения воды [5].

Основу современного ассортимента фунгицидов составляют препараты из группы триазолов, имеющих пролонгированный защитный период, высокую избирательность, а также малую токсичность для животных и человека. Одной из положительных особенностей этих фунгицидов является способность подавлять основные фитопатогены при более низких нормах применения [1, 2, 4, 6].

Препараты Тебу 60, МЭ и Альто Турбо, КЭ, имеющие химический класс триазолы, и фунгицид Азорро, КС, относящийся к комбинированным препаратам и имеющий химический класс бензимидазол+антибиотические препараты, являются системными фунгицидами. Системные фунгициды после попадания на части растения всасываются в клетки и распространяются по проводящей системе, распределяясь по всему растению.

На данный момент химические средства являются неотъемлемой частью защиты растений. Они сохраняют и увеличивают урожайность, а также в глобальном плане предотвращают резкое развитие какой-либо болезни, способной привести к значительным потерям урожая [7].

Цель исследований – изучить влияние системных фунгицидов на развитие и распространение *P. triticina* на растениях пшеницы, а также оценить изменения в патогенной активности гриба и состояния растений до и после обработки для оптимизации методов защиты пшеницы от данного заболевания.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектами исследований служили три системных фунгицида Альто Турбо, КЭ, Азорро, КС и Тебу, 60. В качестве тест-растений использовали сорт яровой пшеницы Хакасская.

Инфекционным материалом служили образцы спор *P. triticina*, собранные на посевах пшеницы в Московской области в 2025 году.

Эксперименты проводили в лаборатории искусственного климата

(ЛИК, камера 38) ФГБНУ ВНИИФ: долгота светового дня 16 часов, температура днем 24⁰ С, ночью - 20⁰ С, освещенность 20 тыс. лк, влажность воздуха 60-70%.

Растения пшеницы выращивали в вышеуказанном режиме с использованием вегетационных сосудов разового использования вместимостью 600 г смеси дерново-подзолистой почвы, песка и перепревшего навоза в соотношении 1:1:1. При формировании 1-2 настоящего листа вазоны с растениями пшеницы делили на варианты, включающие:

- растения пшеницы, не обработанные фунгицидами и не зараженные грибом (вариант 1);
- растения, зараженные *P. triticina* (вариант 2);
- партии растений, обработанные каждым фунгицидом отдельно (варианты 3, 4, 5);
- партии растений, обработанные каждым фунгицидом отдельно и зараженные *P. triticina* (варианты 6, 7, 8).

Заражение растений в вариантах 2, 6, 7, 8 проведены в одни сроки. Через 3 суток от даты инокуляции варианты 3, 4, 5, 6, 7, 8, были обработаны фунгицидами.

Интенсивность поражения растений пшеницы грибом учитывали на 10-12 сутки после заражения спорами гриба. К этому периоду пшеница достигала фазы 3-4 настоящих листьев.

Выборка каждого варианта составляла примерно 20 растений. Оценивали интенсивность поражения растений, тип реакции пустул *P. triticina*, процент развития болезни, биологическую эффективность фунгицидов.

Оценку интенсивности поражения растений проводили по шкале Е.В. Mains и Н. S. Jackson (1926).

Процент развития болезней определяли по формуле:

$$P = \frac{E(a \times b) \times 100}{N \times K},$$

где: P - процент развития болезни,

E (a x b) - сумма произведения числа пораженных растений (a) на соответствующий им балл поражения (b),

N - общее число учетных растений,

K - высший балл поражения шкалы.

Расчет биологической эффективности производили по формуле:

$$B_{эф} = \frac{(a - b) \times 100}{a},$$

где: B_{эф} - биологическая эффективность,

a - развитие болезни в контроле,

b - развитие болезни в опыте.

Математическая обработка данных проведена методом дисперсионного анализа по Доспехову Б.А. [3]. Определены значения стандартного отклонения выборочного среднего по показателям интенсивность поражения растений *P. triticina* и высота растений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основной задачей наших исследований являлось установление эффекта защиты фунгицидами зараженной *P. triticina* пшеницы. Сравнение результатов оценки контрольного и опытных вариантов показало значительные расхождения между ними по интенсивности поражения, формированию полноценных пустул, типу реакции. Наблюдения за развитием формирования и спороношения пустул *P. triticina* проводили в течение трех недель, начиная от даты инокуляции. На листьях пшеницы всех вариантов первые признаки заражения проявились хлорозами на 6 сутки после инокуляции.

В контрольном варианте отмечали формирование многочисленных пустул с типом реакции 3, 3+, 4 балла, и на 10-12 сутки их раскрытие и начало обильного спороношения. Несмотря на то, что интенсивность поражения *P. triticina* на нескольких листьях в контроле достигала 60-80%, средняя величина этого показателя составила 40,5% (табл. 1).

В вариантах 6, 7, 8 среднее число пустул было низким и составило, соответственно, 0, 2,1 и 3,1. На растениях наблюдали полное или слабое (по типу хлороза или некроза) подавление видимых симптомов, что соответствовало устойчивому типу реакции (0, ;1-); интенсивность поражения – 0%, 0,48%, 0,87%, соответственно.

Изучаемые факторы оказали влияние и на развитие растений. Самые высокие растения обнаружены в контроле, т.е. необработанных фунгицидами и грибом (24, 05 см). Это ориентир для сравнения. У зараженных *P. triticina* растений (вар. 2) заметно подавлялся рост: средняя высота составляла 17,75 см, что примерно на 6,30 см (26%) ниже контроля. Варианты с обработкой фунгицидами (3, 4 и 5) по величине практически приближались к контролю (разница контроля всего 2,6% для Альто Турбо, КЭ, 7,7% для Азорро, КС, 5,2% для Тебу, 60), то есть обработка препаратами практически не оказывала влияния на рост растений. Варианты с инфекцией + обработкой (6, 7 и 8) показывали частичную компенсацию роста растений пшеницы по сравнению с инфицированными без лечения (2): наилучший эффект у комбинации с Альто Турбо, КЭ (21,53 см – 10,5% ниже контроля) и Тебу, 60 (18,73 см – 22% ниже контроля). Погрешности ($\pm 0,67 - 1,47$ см) относительно невелики, так что различия между вариантами оказались существенными.

Таблица 1. Группы растений и показатели поражения *P. Triticina* при обработке фунгицидами

Шифр варианта	Варианты - образцы пшеницы, зараженные <i>P. trititcina</i> + обработанные фунгицидами	Выборка растений	Показатели развития гриба на листьях пшеницы			
			Среднее число пустул/лист, шт.	Тип реакции, балл	Интенсивность поражения, %	Высота растений (см)
1	Контроль (чистые растения)	19	-	-	-	24.05 ± 0.86
2	<i>P. trititcina</i>	24	37,5	3, 3+, 4	40,5	17.75 ± 0.69
3	Альто Турбо, КЭ	19	-	-	-	23.42 ± 1,47
4	Азорро, КС	20	-	-	-	22.2 ± 0,78
5	Тебу, 60	20	-	-	-	22.8 ± 0,67
6	<i>P. trititcina</i> + Альто Турбо, КЭ	19	0	0	0	21.53 ± 0.72
7	<i>P. trititcina</i> + Азорро, КС	19	2,1	;1-	0,48	19.47 ± 0.69
8	<i>P. trititcina</i> + Тебу, 60	19	3,1	;1-	0,87	18.73 ± 0,76

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обработки зараженных *P. trititcina* растений пшеницы фунгицидами значительно подавляли развитие инфекции. Если в варианте, где растения, зараженные грибом, формировали большое количество пустул, то обработка фунгицидами растений, инфицированных *P. trititcina*, резко сокращала число пустул. В наибольшей степени это проявлялось при использовании Альто Турбо, КЭ. При оценке реакции листьев пшеницы на внедрение гриба наблюдали выраженное недоразвитие пустул, которое внешне проявлялось некрозами или хлорозами в местах внедрения спор. В нескольких вариантах с использованием Азорро, КС и Тебу, 60 наблюдали формирование единичных пустул с устойчивым типом реакции. Все они были окружены некрозами, спороношения не отмечено.

Гриб действительно подавлял рост растений (вар. 2 значительно ниже контроля). Обработка фунгицидами значительно уменьшала негативный эффект патогенной активности гриба, при этом некоторые

препараты (особенно Альто Турбо, КЭ) сохраняли рост пшеницы, близкий к контролю.

Следует учитывать, что патогенные грибы способны быстро развивать устойчивость к системным фунгицидам. Для замедления этого процесса рекомендуется проводить не более двух обработок такими препаратами за сезон на одной культуре. Кроме того, желательно чередовать контактные и системные фунгициды, а при необходимости использовать 2–3 различных системных средства, принадлежащих к разным химическим группам.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гришечкина Л.Д., Долженко В.И., Кунгурцева О.В. Фунгициды для защиты вегетирующих зерновых колосовых культур // Защита и карантин растений. – 2022. – №2. – С.37-56.

2. Гришечкина Л.Д., Долженко В.И., Кунгурцева О.В., Ишкова Т.И., Здрожевская С.Д. Развитие исследований по формированию современного ассортимента фунгицидов // Агрохимия. – 2020. – № 9. – С. 32-47; DOI: 10.31857/S0002188120090070 (СА).

3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). – 5-е изд., доп. и перераб. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

4. Зубко Н.Г., Долженко Т.В. Эффективность триазолового фунгицида для защиты пшеницы яровой в период вегетации // Плодородие. – 2023. – №5. – С. 95-98. DOI: 10.25680/S19948603.2023.134.24.

5. Койшыбаев М. Болезни пшеницы // Анкара: ФАО. – 2018. – 394 с.

6. Михайликова В.В., Олехин В.Т., Стребкова Н.С., Наумова Е.Н. Использование действующих веществ в составе химических средств защиты растений в Российской Федерации // Агрохимия. – 2013. – № 12. – С. 10-14.

7. Соколов И.А. Химические средства защиты озимой пшеницы от возбудителя бурой ржавчины / И.А. Соколов, В. Д. Агапова. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2023. - №12 (459). – С. 273 – 278. – URL: <https://moluch.ru/archive/459/101028>.